

APARTAMENTOS MODERNOS, A SÉRIE

PEIXOTO, MARTA SILVEIRA.

UFRGS - PROPARG. Rua Mostardeiro, 12, apto.82, Porto Alegre, Brasil. CEP 90430-000. marta@martapeixoto.com.br

RESUMO

Na segunda metade do século XX, foram construídos ótimos edifícios residenciais modernos em várias capitais brasileiras. Eram prédios altos, de estrutura independente de concreto, com apartamentos amplos, grandes panos de vidro e algumas interessantes inovações tecnológicas. Os primeiros moradores eram famílias da elite, que abandonaram suas antigas mansões para acompanhar a tendência dos novos tempos. Internamente, porém, essas unidades seguiam bastante tradicionais. Passados cinquenta anos, na primeira década do século XXI, após amargar um período de esquecimento, aconteceu uma notável renovação de público nesses edifícios. Os antigos proprietários deram lugar a uma clientela mais jovem, geralmente casais ou famílias pequenas, dispostos a enfrentar uma reforma de proporções significativas para ocupar esses edifícios com conforto. Via de regra, os interiores resultantes dessas transformações privilegiavam o convívio, com espaços mais fluídos e menos compartimentados do que na versão original. Com a pandemia, outras adaptações foram necessárias para enfrentar a nova realidade. Desta vez, o movimento parece ser no sentido contrário, na tentativa de recuperar ambientes privados que suportem melhor a vida no confinamento. Essas reformas são obras de reuso adaptativo que ocorrem, na maioria das vezes, sem maior controle dos órgãos de patrimônio, para o bem e para o mal.

Palavras-chave: interiores modernos; reuso adaptativo; patrimônio.

Apartamentos modernos, a série

Episódio piloto

A casa isolada foi uma tipologia essencial na produção arquitetônica do século XX e tornou-se um campo importante de pesquisas, especialmente aquelas conduzidas pelos arquitetos modernos. Quem financia sua construção, na primeira metade do século passado, são os próprios autores ou uma clientela específica, com pretensões culturais, uma elite, seja ela financeira e/ou intelectual. No caso brasileiro, após alguns episódios pontuais, a arquitetura moderna aparece com mais evidência nos programas domésticos apenas após a Segunda Guerra.

As transformações que se consolidaram no Brasil, naquele momento, alteraram o consumo e o comportamento de parte da população que habitava os grandes centros urbanos, principalmente as classes média e média alta, para quem é um momento de mudança de hábitos e modernização. Consolidou-se a chamada sociedade urbano-industrial, sustentada por uma política desenvolvimentista que se aprofundaria ao longo da década de 1950. Ela trouxe um novo estilo de vida que se difundiu pelas revistas, pelo cinema - sobretudo o norte-americano - e pela televisão, que chegava ao país. Em relação à construção, os lucros produzidos pela indústria e pela atividade agrícola patrocinaram a expansão da atividade imobiliária, que passou a caracterizar-se como uma forma de investimento. Com a criação da Lei do Inquilinato, que congelou os aluguéis e desestimulou o investimento em habitação popular, houve maior aplicação de recursos nos imóveis voltados aos mais ricos.

O aumento do preço dos terrenos, ao mesmo tempo que empurrou as classes populares para a periferia, estimulou o aproveitamento do solo com edificações mais altas. A paisagem urbana sofreu uma verticalização notável e houve a construção de um bom número de edifícios de habitação coletiva, principalmente nas grandes capitais. A arquitetura moderna estendeu-se aos edifícios residenciais, tanto aos conjuntos de habitação popular, construídos com financiamento do Estado, quanto aos prédios burgueses. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, essa produção incluiu exemplares de excelente qualidade, projetados por arquitetos de prestígio, como Affonso Reidy, Franz Heep, Lucio Costa, Oscar Niemeyer, Rino Levi e Vilanova Artigas.

Muitos deles substituíram antigas mansões, concorrendo comercialmente com a vizinhança através da exploração de uma imagem vinculada ao conforto luxuoso proporcionado pelo progresso e avanço tecnológico. Entretanto, é sabido que houve bastante resistência à assimilação da arquitetura moderna dentro de casa, fazendo com que os *layouts* e as ambientações seguissem quase imutáveis durante boa parte do século XX. Apesar da aparência externa de vanguarda e das inovações que de fato existiam, os interiores

das unidades individuais ainda eram muito semelhantes aos da casa burguesa do século XIX, mesmo que com dimensões reduzidas. Via de regra, o programa consistia em salas de estar e jantar separadas, em alguns casos acrescidas de um gabinete, três ou quatro quartos, banheiros (as suítes eram raras), cozinha, copa, lavanderia e quartos para empregados, tudo isso agrupado em três setores distintos e relativamente estanques: social, íntimo e de serviço, com entradas separadas e vinculadas a circulações verticais também diferentes (Fig.1).

Figura 1. Fachada e planta do pavimento tipo do Lausanne (Franz Heep, 1953)

Fonte: acessado em ©Arquivo Arq, planta: ©franz heep – via revista acrópole

foto: © acervo pessoal aizik helcer

O potencial das estruturas de concreto armado - sempre ocultas- que permitiam espaços fluídos e conectados, era subaproveitado. Não havia maior integração espacial entre peças distintas, muito menos entre os setores. A exceção poderia acontecer nas salas de estar e jantar, mas no restante do apartamento o esquema funcional era bastante convencional e hierarquizado, muito distante das experiências programáticas e espaciais desenvolvidas nas primeiras décadas do século XX, principalmente na Europa. Da mesma forma, os espaços eram ambientados de maneira conservadora, como é possível constatar nas fotos da época ou através de relatos dos moradores. As fachadas de vidro eram escondidas por cortinas fartas e opacas, e ficavam quase inacessíveis por trás do excesso de estofados espalhados pela sala. Além disso, havia muitos tapetes, objetos e mobiliário de desenho tradicional, geralmente em madeira escura. Enfim, carcaças modernas eram travestidas, internamente, em ambientes do século XIX, que não “se aproveitavam” daquilo que a arquitetura do edifício tinha a oferecer (Fig.2).

Figura 2. Cozinha Lausanne primeira ocupação

Fonte: acessado em ©Arquivo Arq, foto © josé moscardi – revista acrópole

Primeira temporada

Esse acervo foi negligenciado pelo mercado imobiliário nas décadas de 1980 e 1990. No entanto, no início deste século, foi redescoberto por um público para o qual apreciar algo “moderno” - objeto, móvel, edifício, etc. - era fator de reconhecimento mútuo, símbolo de refinamento e distinção de um grupo. É uma clientela bem informada, composta por pessoas com pretensões estéticas, boa educação e uma sensibilidade especial para perceber as vantagens de morar em um apartamento de cinquenta anos de idade, apesar das prováveis dificuldades decorrentes do processo natural de envelhecimento. Não por acaso, boa parte deles eram arquitetos ou profissionais de áreas afins. Mais do que a qualidade original da construção, eles admiravam a ótima luminosidade e as belas vistas proporcionadas pelas grandes aberturas, a altura dos pés-direitos e a generosa metragem quadrada características dessas obras – que, ainda por cima, eram apoiadas em estruturas de concreto que viabilizariam todas as adaptações que fossem necessárias. Tudo isso a preços comparativamente baratos em relação aos concorrentes recém construídos.

Mas muitas eram as adaptações necessárias para satisfazer as demandas da vida contemporânea, ajustes tanto operacionais quanto programáticos. As reformas mais comuns consistiam na eliminação de quartos de empregados, integração das cozinhas às áreas sociais, reforma de banheiros, frequentemente acompanhada pela criação de suítes, implantação de sistemas de ar condicionado e modernização de instalações e acabamentos. Na maioria dos casos houve diminuição da densidade de usuários. Eram famílias menores, sem empregados que fossem trabalhar diariamente e sem a figura da dona de casa tradicional. Como resultado, algumas dessas unidades tornaram-se apartamentos de dois quartos com escritório, de um quarto apenas ou até mesmo enormes apartamentos JK. As portas de serviço passaram a ser muito pouco usadas, quase restritas à chegada das compras, eliminando o rígido sistema hierarquizado original, assim como a lógica dos espaços compartimentados e mono funcionais (Fig.3).

Figura 3. Planta apartamento no Lausanne
Fonte: desenho © acervo pessoal Silvio Oksman

De certa maneira, foi apenas após as reformas do começo dos anos 2000 que os apartamentos originais se tornaram modernos, efetivamente. Considerando o projeto do edifício e de suas partes, depois de cinquenta anos criou-se uma maior sintonia entre ambos. Os espaços internos tornaram-se mais fluídos e integrados, reduziu-se o número de divisórias, assim como desapareceram os elementos decorativos, e muitos revestimentos foram substituídos - ou mesmo eliminados, inclusive da estrutura de concreto. Houve uma diminuição da densidade de objetos e móveis. Os poucos que restaram eram majoritariamente das décadas de 1950 e 1960, muitas vezes de desenho autoral, fabricados por empresas de prestígio e vendidos em lojas elegantes. Essas peças, aliás, têm sido uma marca de distinção para os cultos e abastados, independentemente do segmento ao qual elas se destinavam originalmente. Esse processo de desnudamento e esvaziamento interno também liberou as fachadas envidraçadas e permitiu uma maior conexão visual com o exterior.

Esse é um fenômeno relativamente amplo que ocorreu, e ainda ocorre, em muitas cidades brasileiras. São obras privadas, cotidianas, custeadas por pessoas físicas, sem alterar o uso doméstico, onde apartamentos localizados em edifícios de qualidade da arquitetura moderna – alguns deles tombados por órgãos do patrimônio histórico, inclusive – são reformados. Promovidas por uma clientela consciente, que valoriza as qualidades dos bens originais e tem alguma preocupação de preservar sua autenticidade, esses projetos de segunda ocupação, realizados por arquitetos que nem sequer haviam nascido nos anos 1950, se aproximam às ideias professadas pelos autores dos edifícios iniciais. Mesmo que restritas aos limites internos dos apartamentos, não há dúvida de que a qualificação de uma de suas partes é uma injeção de recursos, tanto financeiros quanto intelectuais, na manutenção do conjunto dos edifícios originais.

Hoje, está em curso um novo processo de transformação, mesmo que seja um episódio – talvez - transitório. Desta vez, a mudança não acontece em razão de alguma peculiaridade do mercado imobiliário ou por outra questão cultural, mas como consequência de uma emergência sanitária mundial. A vida mudou radicalmente devido à pandemia de COVID19. Quem podia começou a trabalhar desde casa, as escolas foram fechadas, os empregados e os serviços domésticos foram cancelados. Subitamente, famílias inteiras foram isoladas dentro de suas casas, com fortes restrições de convivência social. Ainda sem solução para os problemas causados pelo contato físico interpessoal, muitos começaram a realizar suas diferentes atividades cotidianas em casa. As aulas dos filhos, as reuniões de trabalho dos pais, os exercícios físicos, as festas de aniversário e o que mais houver passou a acontecer em casa, à distância, remotamente. Não há mais diferença entre o lugar onde uma pessoa mora, trabalha, estuda, se diverte ou descansa: tudo isso acontece dentro de um único espaço, a sua casa. Neste caso específico, dentro daqueles apartamentos modernos renovados. No que diz respeito às questões de habitabilidade, o desempenho desses apartamentos tem sido muito bom.

A condição moderna é quase uma garantia de que eles sejam muito bem ventilados e ensolarados, aproveitando uma posição isolada no terreno e as amplas aberturas para o exterior. Em relação ao esquema hierárquico, as entradas de serviço originais (questionadas ou mesmo eliminadas anos atrás), que geralmente ficam ao lado da lavanderia, tornaram-se uma boa solução para higienização das compras e pessoas que chegam. A grande metragem quadrada, povoada com baixa densidade, também é um alívio nessa situação próxima da prisão domiciliar. No entanto, no que diz respeito à privacidade, algumas das soluções promovidas pelas reformas dos anos 2000 parecem não funcionar nesta nova condição. Transformadas em espaços multifuncionais, as salas de estar e jantar integradas à cozinha, por exemplo, assim como os escritórios abertos, carecem de paredes e portas que possibilitem a convivência dos diferentes moradores executando as mais diversas atividades simultaneamente. A seguir veremos três exemplos de como esses apartamentos reformados se adaptaram à situação pandêmica atual.

Sobre a segunda temporada

Os dois primeiros casos são semelhantes, ambos em apartamentos do edifício Lausanne, projetado por Franz Hepp, em 1953; ambos pertencentes a casais formados por dois arquitetos. O prédio tem quatro apartamentos por andar, de 180m² cada um, agrupados dois a dois por duas colunas de circulação vertical que não se comunicam entre si. São quinze pavimentos no total, sendo que treze se repetem, enquanto os dois últimos possuem plantas diferentes. Neste caso, ambos fazem parte do grupo típico. O programa se organizava em uma grande sala de estar e jantar, ligada à rua por uma sacada. Depois havia três quartos e dois banheiros (nenhuma suíte) que se localizavam mais perto da área de serviço. A cozinha era fechada e junto dela havia uma copa para refeições, no lado mais próximo da sala. No lado oposto, estavam a lavanderia, o quarto e o banheiro de empregada. Havia duas entradas, uma para os moradores e visitas sociais, e outra para empregados e serviços. A primeira chegava diretamente na sala e a segunda, na cozinha (Fig.4).

Figura 4. Planta apartamento típico original do Lausanne

Fonte: desenho © acervo pessoal autor

No primeiro exemplo, eles eram um casal sem filhos e sem planos de ampliar a família. A reforma transformou um dos quartos no escritório da esposa, aberto para a sala de estar, e o maior dos quartos restantes tornou-se uma suíte para o casal. O outro banheiro completo ficou aberto para a sala. A cozinha foi unificada com a copa, a lavanderia transformou-se em uma varanda para onde se abria um banheiro e o quarto de empregada, agora transformado em lavanderia fechada. Um mês após a mudança, porém, eles foram surpreendidos por uma gravidez. Três anos depois, decidiram encarar uma segunda gestação. Como consequência da mudança de perfil da família, decidiram colocar uma porta de correr entre a sala e a cozinha, que passou a funcionar todos os dias, durante o dia todo, operada por uma empregada doméstica. Outra mudança necessária foi a criação de condições para que as duas filhas compartilhassem o mesmo quarto, com lugar para elas dormirem e estudarem (Fig.5).

Figura 5. Planta apartamento no Lausanne com porta na cozinha

Fonte: desenho © acervo pessoal autor

Este novo arranjo foi provocado pela vida, não pela pandemia e estava sustentando suas vidas muito bem até o ano passado. Mas, desde então, o pai também passou a trabalhar em casa, como já era o caso da mãe, assim como as crianças passaram a ter aulas remotamente. Desta vez, a solução foi improvisada. A mãe continua em seu escritório original, mas tem que compartilhar o espaço de trabalho com as filhas. O pai faz reuniões e dá aulas na sacada – quando o clima permite - e a filha mais velha usa a cozinha, onde é possível fechar a porta e ter um pouco mais de silêncio, para assistir às suas aulas.

No segundo caso, há uma diferença importante em relação ao anterior. Desde o início o casal já tinha dois filhos e o projeto de reforma foi feito para esta família, de quatro pessoas. Eles mantiveram o número original de quartos e a principal transformação do *layout* foi conectar a lavanderia, a cozinha, a sala de estar e a sacada. Esses espaços tornaram-se contíguos, uma generosa área social desde a frente até os fundos do prédio. Em declaração ao *Habitar a quarentena* (@habitarquarentena, projeto lançado no Instagram por Camila Thiesen), o pai conta como eles se adaptaram à situação da pandemia.

A sala de jantar tornou-se um escritório compartilhado pelo casal, acomodação facilitada pelo fato deles serem sócios também na vida profissional. Como cada um dos filhos já tinha seu próprio dormitório, bastou providenciar os equipamentos adequados para que passassem a frequentar a escola – e quase tudo mais – desde seus quartos. As refeições agora são feitas no balcão da cozinha e, na sala de estar, eles criaram um pequeno recanto para se exercitar. A sacada tornou-se ainda mais importante, o único espaço de conexão com a cidade. Como no caso anterior, as portas de serviço passaram a ter mais importância como lugar de entrada das compras e de chegada das poucas saídas à rua, onde ficam os sapatos e casacos (Fig.6).

Figura 6. Sala apartamento Lausanne, século XXI

Fonte: © @habitararentena, acessado em https://www.instagram.com/p/B_vrYXgACtQ/?igshid=1402qn3vepiqd

O terceiro caso é totalmente diferente. Este é um arquiteto que decidiu se mudar para um apartamento menor depois de separar-se, há alguns anos atrás. Seu escritório acabara de concluir uma reforma não muito usual, que converteu um prédio comercial de quarenta anos de idade em um edifício residencial, de pequenos apartamentos. O edifício original, dos anos 1970, não era uma obra de maior valor arquitetônico, mas representa um grupo numeroso de construções de boa qualidade descendentes da geração produzida na metade do século XX. Todas com estrutura independente de concreto, são potenciais candidatas a esse tipo de conversão - que pode ser bastante lucrativa - provocada por uma demanda recente: os denominados micro apartamentos, facilmente adaptáveis às medidas restritas de uma sala comercial. Ao contrário do que possa parecer aos desavisados, o custo do metro quadrado dessas unidades é bem caro. Aproveitando-se da moda do desapego e, ironicamente, do baixo consumo, exploram referências internacionais, precedentes de

Tóquio e Nova Iorque, apelando à imagem do produto ideal para o cidadão da grande metrópole, que quer viver perto do trabalho e da programação cultural da cidade (Fig.7).

Figura 7. Planta tipo edifício comercial convertido em residencial

Fonte: © acervo pessoal Angelo Bucci

Neste caso, as fachadas do edifício também foram modificadas para adaptarem-se a novos requerimentos decorrentes da mudança de programa e de caráter do edifício. Os estúdios que eles criaram eram pequenos e funcionais, ideais para um recém solteiro. Além disso, a obra não estava muito longe do escritório do autor do projeto, que se instalou em um dos novos apartamentos de 40m². Passando boa parte do dia fora, o apartamento funcionava mais como uma suíte de hotel do que uma residência. A partir da pandemia, a situação mudou radicalmente e ele foi obrigado a trabalhar em casa, sem muito espaço, sem as caminhadas diárias até o trabalho nem os almoços com os colegas, restrito a um espaço único e multifuncional. Segundo o próprio, é como se ele tivesse passado a morar no escritório, como um caso irônico de “reconversão”.

O que diz a crítica

Essas mudanças ainda são tratadas como temporárias e não temos a dimensão das consequências que a pandemia deixará na maneira como habitamos. De qualquer forma, nessas três situações vividas por arquitetos pertencentes à classe média e média alta brasileira, a convivência forçada em espaços multifuncionais tem causado algum desconforto, em nível maior ou menor. No caso dos dois apartamentos do Lausanne, a metragem quadrada facilita algumas coisas. Por outro lado, são famílias de quatro pessoas convivendo em um apartamento que se transformou, mesmo que não seja de maneira definitiva, em muitas outras coisas além de uma residência. No último caso, a área acanhada pressupunha uma indispensável interação com a cidade, que deixou de ser possível. É verdade que essas situações apresentadas foram causadas por um imprevisto de dimensões históricas. Mas, antes mesmo da COVID19, aconteceu uma gravidez inesperada, por exemplo, que teve consequências. Houve a necessidade de alterar o projeto imaginado inicialmente em razão de um “acidente de percurso”, de coisas naturais da vida, em última análise.

Esses trabalhos podem ser considerados reabilitações de reuso adaptativo, que tornam possível a utilização compatível de um edifício de valor histórico, mesmo que isso implique em algumas alterações estruturais e na modernização de instalações e partes, enquanto preserva aquilo que é considerado conveniente sob o ponto de vista do patrimônio arquitetônico. Mesmo acontecendo apenas no interior dos apartamentos, é evidente que a soma de cada uma dessas ações individuais tem enorme potencial para a preservação do conjunto do edifício, sem envolver investimento de órgãos públicos, facilitando muito o processo. Mas, também existe o outro lado. Como acontecem dentro um espaço privado, não há maior envolvimento de órgãos de proteção, para o bem e para o mal. Escondidos da visão geral e de uma possível censura externa, esses apartamentos podem sofrer alterações profundas. A qualidade e pertinência dos projetos ficam restritos à competência dos profissionais contratados pelo morador, exclusivamente. De certa forma, entregues à própria sorte. Por essa razão, já há muita discussão a respeito da possibilidade de regular e fiscalizar essas obras.

Há aqueles envolvidos com o patrimônio que acreditam que deva ser proibido alterar plantas, partes e materiais originais, assim como fazer qualquer mudança, mesmo aquelas indispensáveis para a instalação de ares condicionados e outros requerimentos atuais. Como seria possível solucionar uma janela emperrada? Alguém, hoje, compraria um apartamento de cinquenta anos, grande, com janelas imensas, localizado em uma ótima zona da cidade, onde não houvesse uma única suíte, o quarto de empregada tivesse que ser mantido, obrigatoriamente, e a solução para o calor fosse abrir a janela? Mesmo que amparada em boas intenções, essa limitação pode ser muito perigosa, ou mesmo fatal. Desconsiderar as adaptações que são necessárias à vida contemporânea inviabiliza a utilização satisfatória desses apartamentos. Esses argumentos parecem indicar que o tombamento de todo o conjunto, edifício e apartamentos, não faria sentido.

O caso da conversão do prédio comercial em residencial, o terceiro exemplo, se desenvolve em outra faixa. Ali, envoltório e interiores foram alterados sem maiores preocupações, já que o edifício não chamava a atenção do patrimônio. Nesses casos, as adaptações necessárias a novas situações de mercado são facilmente assimiladas, necessitando apenas de alguém que pague por elas. Ao contrário dos exemplos anteriores, foi uma obra integral, operada em todo o edifício, e com mudança de programa.

O episódio de despedida

Um dos aspectos mais interessantes das obras de reuso adaptativo dos apartamentos dos anos 1950 foi, justamente, o fato de ter criado produtos “duplamente modernos.” Em primeiro lugar, modernos no sentido de “atuais” - por estarem de acordo com a modernidade, com um mundo que se transforma rapidamente sob a influência de fatores econômicos, tecnológicos e sociais. Em segundo lugar, no sentido desses apartamentos, de cinquenta anos de idade, se tornarem ainda mais alinhados à arquitetura moderna do que

quando foram construídos. Afinal, foi apenas nos anos 2000 que eles tiveram seus ambientes integrados, muitos deles tratados como espaços multifuncionais, organizados de maneira menos hierarquizada do que na primeira ocupação – sem falar que agora eles são decorados com muitos móveis e objetos dos anos 1950, como cadeiras de tubo metálico, luminárias pendentes esféricas e marcenaria com pé-palito.

Há um ano, um vírus potente abalou profundamente a maneira como nós habitamos nas cidades. No caso desses apartamentos, a concentração de todos - que pudessem – dentro de casa colocou os espaços multifuncionais integrados à prova. E parece que eles foram reprovados. A utilização simultânea de espaços conectados, tanto visualmente como acusticamente, não resistiu ao fato de a casa ter se transformado, toda ela, em um lugar multifuncional. Os apartamentos originais, por outro lado, teriam enfrentado a pandemia de forma mais adequada. Nos dois casos do Lausanne, ambas famílias de dois filhos, passariam muito bem durante a pandemia se mantivessem os três dormitórios originais e a sala separada da cozinha, provavelmente. Cada um dos filhos poderia ter seu próprio “apartamento” – esses, sim, espaços multifuncionais, mas individuais e não compartilhados - e os casais poderiam se organizar entre a sala e as dependências de empregada, por exemplo. O sonho da casa/apartamento sem divisórias internas acabou.

A sala comercial convertida em apartamento foi pensada como um “cabanon” urbano contemporâneo e, como o exemplo francês, contava com – praticamente, dependia de - lugares próximos complementares: o escritório para trabalhar, o restaurante onde fazer as refeições, a rua para caminhar e exercitar-se. Sem o suporte externo, a “célula mínima” transformou-se em uma cela mínima, mesmo que o projeto fosse atual, bonito e muito bem resolvido. Tanto é que o morador se mudou, em plena pandemia, para um apartamento maior, onde havia quarto de dormir, escritório e sala, cada um deles em espaços diferentes. Mais um sonho terminado, o da casa/apartamento urbano mínimo metropolitano, arejado e claro, em um lugar estratégico da cidade, onde a pequena metragem quadrada seria compensada com boas soluções de equipamento e mobiliário.

De certa maneira, é como se a pandemia impusesse uma “desmodernização”, à medida que sugere a necessidade de compartimentação dos espaços em ambientes especializados e hierarquizados. Será que é isso mesmo? Será que no final de tudo isso o vírus, além de milhares de pessoas, terá também aniquilado os interiores domésticos modernos? Aqui no Brasil, a arquitetura moderna demorou mais de cinco décadas para ser aceita dentro de casa e pelo cliente comum. Pouco depois de começar a gozar das benesses de sua maior aceitação, uma mudança de costumes imposta por uma fatalidade desperta saudades de paredes de alvenaria – ou algo mais moderno que faça papel semelhante, de isolamento visual e acústico - e das portas fechadas de outrora. Mas, é importante lembrar daquela gravidez inesperada, acontecida no primeiro caso apresentado aqui. Um imprevisto, muito menos impactante para a humanidade do que a COVID19, levou os

proprietários arquitetos a fazer alterações que possibilitassem uma melhor adequação à nova situação pessoal. Isso leva a pensar sobre a viabilidade real de tombamento dos interiores domésticos.

É verdade que há casos de interiores domésticos preservados ou reconstituídos, como a casa Tugendhat, por exemplo. Depois de tantas desventuras pelas quais passou, a possibilidade de visitar a casa hoje e conhecê-la em sua totalidade, exatamente da maneira como foi projetada pelos autores, e em excelentes condições, é inestimável. Viabilizar essa experiência, entretanto, sai muito caro. Nesse caso, foram milhões de euros investidos na empreitada. Além disso, a família viveu pouco na casa, provavelmente bem menos do que pretendia e, segundo eles próprios, foi totalmente “obediente” - atitude que não é a mais comum entre clientes residenciais - ao projeto de ambientação de Mies van der Rohe e Lilly Reich. Sua recuperação – praticamente uma reconstrução - reestabeleceu o estado original de uma obra que não teve maiores alterações ao longo de sua utilização por parte dos proprietários, mas que foi praticamente destruída depois disso. Pensando na Casa de Vidro de Lina Bo Bardi, por exemplo, qual seria – se fosse possível - a casa a ser “congelada” no tempo: a recém construída, de 1951, ou aquela dos anos 1980, tão diferente da anterior no que se refere à ambientação de toda a área social?

Há uma questão inerente ao projeto de interiores doméstico que é sua natureza aberta, um estado de constante transformação ao longo de sua utilização, onde raramente há um resultado final produzido em um só golpe e que se mantenha inalterado por muito tempo. Isso faz com que o tombamento de apartamentos seja inviável, mesmo daqueles que integram um edifício de inestimável valor arquitetônico. O edifício em si está menos suscetível às mudanças culturais, mesmo que não totalmente imune. Como resolver questões de segurança, aparelhos de ar condicionado ou o simples desaparecimento de alguns produtos do mercado, dentro de orçamentos exequíveis? A preservação que proíbe qualquer alteração, indiscriminadamente, inviabiliza a utilização contemporânea e condena o conjunto do edifício à desocupação ou à mudança de uso - caso seja possível encontrar outra finalidade que possa se adaptar à estrutura intacta existente, algo improvável. Além disso, a situação de desamparo total, como no caso do edifício comercial mais corriqueiro, não pode significar uma vantagem de tamanha dimensão que termine por gerar total aversão ao assunto tombamento, preservação ou patrimônio. Afinal, essas obras também são patrimônio no sentido financeiro.

Por isso, o reuso adaptativo em edifícios residenciais, com o reconhecimento das necessidades contemporâneas e das conseqüentes alterações que se fazem necessárias no processo de adaptação às mudanças produzidas naturalmente pela passagem do tempo - ou mesmo às decorrentes de episódios excepcionais, como o cataclismo recente - parece ser o caminho mais adequado. A reabilitação de um único apartamento tem potencial para ser uma “contaminação” positiva. Seguindo nesse idioma que se tornou tão familiar, a soma de várias delas, em um mesmo edifício, pode representar a “imunidade” do conjunto frente

ao ataque do tempo. O investimento de cada um dos proprietários na qualificação do seu bem individual atrai novos moradores com intenções semelhantes, todos interessados na valorização do patrimônio comum. Então, sem maior alarde, ou grande investimento de uma só vez, o edifício fica protegido, amparado em uma boa manutenção, mesmo que tenha que sofrer algumas atualizações que sejam compatíveis com sua história. Mas, para isso, é indispensável que haja o acompanhamento de profissionais que tenham conhecimento a respeito do assunto; a validade dessa estratégia reside nesse ponto. De preferência não um epidemiologista, mas um arquiteto.

Referências bibliográficas

COMAS, C. E. Reflexiones recientes: reforma, reciclaje, restauración. **Summa +**, Buenos Aires, n. 115, p. 62-73.

LIRA, José. **Warchavchik: Fraturas da vanguarda**. São Paulo: Cosac Naify, 2011.

LORES, Raul Juste. **São Paulo nas alturas. A revolução modernista da arquitetura e do mercado imobiliário nos anos 1950 e 1960**. São Paulo: Três estrelas, 2017.

SERAPIÃO, F. Moderno nas alturas. **Monolito**, São Paulo, n.19, p. 14-26.